

La OurCommon*Island*Future Chart

Il manifesto dei giovani che abitano nelle piccole isole italiane

La OurCommon*Island*Future Chart

Il manifesto dei giovani che abitano nelle piccole isole italiane

Ministero
dell'Università
e della Ricerca

Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Università
Europea di
Roma

Realizzato nell'ambito delle ricerche del progetto "Islands 4 Future. Protecting next generations from marginalization: a field-based, multi-dimensional and participatory intervention on promoting cultural heritage, future opportunities and tourism on small islands" – PRIN 2022 (2022T4P5WP) Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – <https://is4future.uniroma3.it/>

Coordinamento scientifico:

Arturo Gallia, Università Roma Tre (PI)

Gianluca Amatori, Università Europea di Roma

Stefano Malatesta, Università di Milano Bicocca

Antonia De Michele, Arturo Gallia

La OurCommonIslandFuture Chart

Prima edizione, febbraio 2026

DOI: [10.5281/zenodo.18347937](https://doi.org/10.5281/zenodo.18347937)

Elaborazione grafica dell'immagine di copertina di Roberta Rodelli

La OurCommonIslandFuture Chart

Il manifesto dei giovani che abitano nelle piccole isole italiane

Premessa

Le piccole isole italiane costituiscono un patrimonio straordinario di biodiversità e cultura. Si tratta di realtà profondamente diverse tra loro, caratterizzate da aspetti peculiari che, da sempre, alimentano un immaginario paradisiaco. Proprio queste peculiarità hanno contribuito a conservarvi, più che altrove, le qualità dell'ambiente naturale e culturale, rendendole territori unici sotto il profilo ambientale, culturale e sociale. Allo stesso tempo, le isole sono tra le principali mete turistiche estive e questo caratterizza in maniera importante l'economia locale, per cui si può parlare di una mono economia stagionale, che influenza in maniera quasi totalizzante le attività lavorative di chi vi abita.

Allo stesso tempo, le isole rappresentano spazi di fragilità, dove la distanza dalla terraferma, la limitatezza delle risorse e la forte stagionalità economica rendono la vita quotidiana più complessa e, spesso, diseguale. Non si può negare che il fatto stesso di abitare in una porzione di spazio circondato dal mare e lontano dalla terraferma non abbia conseguenze in termini di equità e pari opportunità. È quindi possibile individuare tratti comuni, sfide e peculiarità che caratterizzano questi contesti: questioni che nascono innanzitutto dalle costrizioni geografiche legate alla limitatezza dello spazio insulare, ma che inevitabilmente si intrecciano con dimensioni di natura sociale, economica, infrastrutturale e politica.

L'insularità, intesa dunque non solo come condizione geografica ma anche come condizione sociale, influisce profondamente sulle opportunità di chi vive questi territori, in particolare dei giovani. Le comunità isolate si trovano oggi a fronteggiare sfide che intrecciano dimensioni ambientali, economiche, demografiche e culturali: spopolamento, invecchiamento della popolazione, crisi dei servizi essenziali, precarietà del lavoro, dipendenza da un turismo mono-stagionale e crescente vulnerabilità ecologica. In questo scenario, i giovani rappresentano la fascia più esposta ma anche la più capace di visione e cambiamento. Spesso sono loro i primi a scontare le conseguenze della marginalità territoriale - la mancanza di opportunità formative e occupazionali, la difficoltà di accesso ai trasporti, alla sanità, alla cultura - ma sono anche coloro che più di tutti mostrano il desiderio di contribuire alla rigenerazione sociale e ambientale delle proprie isole.

Il progetto Islands 4 Future

In tale cornice Islands 4 Future, PRIN 2022 finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e coordinato dalle Università Roma Tre, Milano-Bicocca ed Europea di Roma, è nato proprio dall'intento di riconoscere e valorizzare questa agency giovanile, intesa come capacità dei giovani di agire, immaginare e incidere sui processi di trasformazione dei propri territori. Il progetto, che ha coinvolto oltre cento studenti e studentesse delle isole di Ponza, Elba e Venezia, ha esplorato l'immaginario di futuro dei giovani residenti nelle piccole isole italiane, con l'obiettivo di comprenderne le aspirazioni, le percezioni, le difficoltà e i desideri. Attraverso un approccio interdisciplinare e partecipativo, che integra geografia, pedagogia e scienze ambientali, la ricerca ha messo in dialogo saperi accademici e conoscenze locali, promuovendo laboratori di co-progettazione, interviste itineranti, creazione di film e cartografie partecipative, narrazioni autobiografiche e pratiche di cittadinanza attiva. Tra le attività previste per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono stati attivati percorsi di PCTO, realizzati all'interno dell'offerta del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Roma Tre in collaborazione con l'Istituto Comprensivo "Carlo Pisacane" di Ponza (LT), il Liceo Artistico "Marc Guggenheim" di Venezia e l'Istituto di Istruzione Superiore "Raffaello Foresi" di Portoferraio (LI).

Attraverso percorsi di ricerca partecipata che hanno coinvolto attivamente gli studenti e le studentesse degli istituti locali e altri giovani residenti, Islands 4 Future ha esplorato la percezione del territorio e del suo patrimonio (materiale e immateriale), le rappresentazioni del futuro e le condizioni ritenute necessarie per poter progettare la propria vita sulle isole, in modo da cogliere la complessità delle esperienze vissute e delle proiezioni future. I percorsi scolastici hanno mirato a promuovere l'educazione alla sostenibilità e alla cura del territorio; contribuire all'arricchimento del capitale sociale insulare; progettare alternative di turismo lento e sostenibile; acquisire competenze e strumenti utili per agire in favore dello sviluppo, della tutela e della valorizzazione del patrimonio locale e dei beni comuni; accrescere la consapevolezza del complesso rapporto che lega territorio, sostenibilità e sviluppo umano; favorire una partecipazione sociale, attiva e critica. Questo approccio mira a superare una visione meramente "problematica" dei giovani, riconoscendoli come attori sociali competenti e portatori di conoscenza situata.

Al centro del progetto vi è l'idea che le nuove generazioni non siano semplicemente "portatrici di bisogni", ma soggetti consapevoli, creativi e in grado di contribuire alla definizione di visioni condivise di futuro. Investire sull'agency giovanile significa riconoscere il valore della loro esperienza quotidiana, delle relazioni che costruiscono e del loro legame affettivo e culturale con i luoghi.

Come evidenziato dalla letteratura sui processi di sviluppo insulare, il rilancio delle piccole isole non può limitarsi a interventi infrastrutturali o economici calati dall'alto: deve fondarsi sul coinvolgimento attivo delle comunità locali, e in particolare dei giovani, in quanto interpreti privilegiati del cambiamento e custodi del patrimonio materiale e immateriale delle isole.

La *OurCommonIslandFuture* Chart

È in questa prospettiva che, nel corso del progetto, gli studenti e le studentesse delle tre isole coinvolte hanno dato vita a un percorso di confronto e di elaborazione collettiva che ha condotto alla stesura della *OurCommonIslandFuture* Chart, un manifesto delle esigenze, delle idee e delle visioni condivise delle giovani generazioni isolane. Il documento raccoglie e sintetizza le priorità emerse nel corso del processo partecipativo, articolate intorno ad alcune aree tematiche fondamentali.

La Carta è frutto di un percorso di ascolto, riflessione e co-creazione accompagnato e facilitato dal team di ricerca del progetto. Non si tratta soltanto di una lista di richieste, ma di una visione collettiva e propositiva che afferma il diritto dei giovani a partecipare alla definizione del futuro delle proprie isole. Attraverso le loro parole, emerge una chiara rivendicazione: il desiderio di poter scegliere liberamente se restare, tornare o partire, senza che la mancanza di opportunità diventi una condanna all'esilio. Le voci raccolte testimoniano l'ambizione di costruire isole più accessibili e interconnesse, attente alla qualità della vita durante tutto l'anno, capaci di promuovere un'economia sostenibile e diversificata, di valorizzare i patrimoni culturali e ambientali e di garantire spazi di espressione, partecipazione e crescita per le nuove generazioni. Dalla Carta emerge come i giovani che vivono nelle piccole isole italiane conoscano in profondità le bellezze e le difficoltà dei propri territori, che rappresentano per loro una vera e propria casa. Si tratta di luoghi ricchi di risorse, storia e potenzialità, ma anche attraversati da sfide quotidiane. Le nuove generazioni non desiderano essere costrette ad abbandonarli per mancanza di opportunità, bensì poter scegliere liberamente le proprie traiettorie, nella consapevolezza che tali contesti possano offrire condizioni adeguate per vivere, crescere e progettare il futuro.

In questo senso, la Carta rappresenta un passo concreto verso una nuova idea di cittadinanza insulare. Un documento che riconosce ai giovani non solo il diritto di essere ascoltati, ma anche la responsabilità e la possibilità di contribuire in modo attivo alla costruzione del futuro dei propri territori. Le isole diventano così luoghi dove la sfida della marginalità può trasformarsi in occasione di innovazione sociale, ambientale e culturale.

Riconoscere e sostenere l'agency giovanile significa, in ultima analisi, investire nella resilienza delle isole stesse. Significa costruire politiche che non considerino i giovani come destinatari passivi, ma come co-protagonisti del cambiamento, capaci di generare nuove narrazioni e nuovi immaginari di futuro. Vivere su un'isola non deve significare sentirsi isolati: attraverso questo manifesto, i giovani intendono dare voce ai propri bisogni, ai propri sogni e alle proposte concrete per rendere le isole luoghi in cui sia possibile costruire percorsi di vita e contribuire attivamente alla definizione del futuro.

I contenuti della Carta

La OurCommonIslandFuture Chart non è un elenco di rivendicazioni materiali, bensì una profonda rielaborazione del concetto stesso di cittadinanza insulare, operata da chi vive quotidianamente la complessità di questi territori. Leggendo tra le righe delle istanze sollevate dalle giovani generazioni di Ponza, Elba e Venezia, emerge con forza una visione organica che intende scardinare la narrazione fatalista che spesso accompagna il destino delle aree marginali. Il testo, frutto di un processo di negoziazione collettiva e di confronto inter-insulare, sistematizza il desiderio di trasformare l'insularità da vincolo strutturale a specificità abitabile, proponendo un modello di sviluppo che non subisca passivamente le dinamiche esterne, ma le governi attraverso una rinnovata consapevolezza locale.

Il nucleo centrale che attraversa trasversalmente tutte le aree tematiche del manifesto è la rivendicazione del diritto alla scelta, intesa come la possibilità concreta di decidere la propria traiettoria biografica senza che questa sia predeterminata dalle carenze infrastrutturali o dalla povertà di offerte professionali del territorio di origine. I giovani isolani pongono l'accento sulla necessità di superare la dicotomia tra l'obbligo della partenza e la rassegnazione della restanza; al contrario, essi delineano un orizzonte in cui il restare, il partire e il ritornare siano opzioni paritetiche, garantite da un sistema di servizi e opportunità che renda l'isola un luogo permeabile e connesso, non una prigione dorata né un mero luogo di transito turistico.

Approfondendo le dimensioni toccate dal documento, si nota come la questione delle infrastrutture e dei servizi venga declinata non solo in termini di efficienza tecnica, ma di equità sociale e territorialità. La richiesta di accessibilità, sia fisica che digitale, viene presentata come preconditione indispensabile per rompere l'isolamento culturale e professionale. Quando la Carta discute di trasporti sostenibili ed economicamente accessibili, o di una rete internet stabile, sta di fatto rivendicando il diritto alla contemporaneità: vivere su un'isola non deve comportare un ritardo nell'accesso alle informazioni, alla formazione o ai mercati globali. In tal senso, la continuità territoriale richiesta è sì quella garantita dai traghetti, ma è anche una continuità di diritti di cittadinanza che devono valere indipendentemente dalla geografia. Strettamente connessa a questo aspetto è la critica radicale alla stagionalità dei servizi. La visione proposta dai giovani rifiuta l'idea che l'isola debba "accendersi" e funzionare a pieno regime solo durante i mesi estivi per soddisfare le esigenze dei visitatori, per poi ritrarsi in una sorta di letargo invernale che priva i residenti dei beni essenziali. L'istanza di "vitalità" espressa nel testo è un appello affinché l'offerta commerciale, sanitaria, scolastica e ricreativa sia calibrata sui bisogni della comunità residente per l'intero arco dell'anno, restituendo dignità alla vita quotidiana, all'abitare fuori stagione.

Sul fronte dello sviluppo economico e delle opportunità lavorative, il documento elaborato dagli studenti e dalle studentesse mostra una grande maturità nel voler superare la monocultura turistica che influenza fortemente molte piccole isole italiane. Non vi è un rifiuto del turismo in sé, quanto piuttosto la richiesta di una sua rifondazione in chiave consapevole e sostenibile. I giovani isolani, custodi di un patrimonio fragile, auspicano un modello economico che valorizzi la cultura, la natura

e la storia locale senza svenderle o consumarle voracemente. Emerge il desiderio di diversificare le prospettive occupazionali investendo in settori strategici quali l'istruzione, la sanità e l'economia locale, permettendo così la costruzione di carriere professionali solide che non siano legate esclusivamente alla precarietà stagionale. Questa visione si intreccia indissolubilmente con il tema della responsabilità ambientale: le nuove generazioni non vedono l'ambiente solo come una risorsa da sfruttare o una cornice paesaggistica, ma come un bene comune da tutelare attraverso politiche coraggiose. La transizione verso energie rinnovabili, la gestione autonoma e virtuosa dei rifiuti e la cura del verde pubblico vengono indicate come priorità non differibili, segnalando la volontà di rendere le isole laboratori d'avanguardia per la sostenibilità ecologica.

Un altro pilastro fondamentale della Carta riguarda la dimensione comunitaria e la qualità degli spazi pubblici. Il testo mette in evidenza una carenza di luoghi di aggregazione non mercificati, spazi dove i giovani possano incontrarsi, esprimersi e crescere culturalmente al di fuori delle logiche del consumo turistico. La richiesta di piazze, parchi, centri culturali e strutture sportive accessibili tutto l'anno risponde a un bisogno profondo di socialità e di appartenenza. È in questi spazi che si costruisce il tessuto connettivo della comunità, ed è qui che si gioca la partita contro lo spopolamento e l'atomizzazione sociale. Parallelamente, il documento sottolinea l'importanza delle radici culturali, intese come risorsa dinamica e non come zavorra nostalgica. La valorizzazione dei dialetti, delle tradizioni e del rapporto ancestrale con il mare viene percepita come essenziale per mantenere viva l'identità locale in un mondo globalizzato, a patto che tale patrimonio venga trasmesso e attualizzato, diventando parte integrante delle strategie di sviluppo futuro.

Infine, la Carta si chiude con una forte istanza politica di partecipazione e governance. I giovani isolani chiedono l'istituzione di strumenti permanenti che garantiscano il loro coinvolgimento nei processi decisionali. Vi è la consapevolezza che le sfide complesse delle piccole isole non possano essere affrontate con soluzioni calate dall'alto, ma richiedano il contributo creativo e situato di chi quei territori li abita e li immagina nel futuro. Significativa è anche la richiesta di costruire reti e alleanze con altre realtà insulari: superare la frammentazione e il campanilismo per riconoscersi parte di un "arcipelago" di esperienze comuni è visto come un passo necessario per acquisire maggiore peso politico e condividere buone pratiche.

La *OurCommonIslandFuture Chart* rappresenta molto più di un semplice output progettuale; essa costituisce una piattaforma programmatica che intreccia dimensioni spaziali, temporali, economiche e sociali. Attraverso le sue parole, i giovani delle piccole isole italiane dimostrano di possedere una visione lucida delle criticità attuali, ma soprattutto una capacità propositiva che mira a rigenerare i territori dall'interno. Essi propongono un patto intergenerazionale fondato sulla cura, sulla sostenibilità e sull'equità, chiedendo alle istituzioni e alla società civile di riconoscere le isole come centri vitali di innovazione civica e ambientale e non come margini da assistere. Il documento, nella sua interezza, è una testimonianza di resilienza proattiva: il rifiuto di subire il futuro come una condanna e la volontà ferma di scriverlo come un progetto collettivo, dove la qualità della vita di chi resta diventa il vero indicatore del successo di ogni politica territoriale.

La OurCommonIslandFuture Chart

I giovani che abitano nelle piccole isole italiane vivono in territori unici ma fragili, dove la distanza e la stagionalità limitano le opportunità. Guardando al futuro, spesso l'unico destino possibile è quello lontano dalla propria isola, ma essi non vogliono essere costretti ad andare via; desiderano, piuttosto, avere la libertà di scegliere se restare, tornare o partire.

Questo manifesto esprime la loro visione collettiva e le proposte concrete per trasformare le isole in luoghi connessi, sostenibili e vivi tutto l'anno, dove le nuove generazioni, ma anche tutti gli abitanti, possano crescere, esprimersi e costruire il proprio futuro.

Servizi e infrastrutture

- **ACCESSIBILITÀ** – Sono necessarie connessioni migliori, sia fisiche che digitali. Serve potenziare i trasporti – tanto con l'esterno che all'interno delle isole –, renderli sostenibili ed economicamente accessibili, e garantire una rete internet stabile e veloce. Vivere su un'isola non deve voler dire essere scollegati dal mondo.
- **VITALITÀ** – L'offerta commerciale e di servizi locali deve essere più varia, accessibile e stabile durante tutto l'anno, in grado di rispondere ai bisogni quotidiani di chi vive sull'isola. Non va bene doversi spostare sulla terraferma per beni di prima necessità o servizi essenziali come sanità, scuola o opportunità di svago. Le isole devono garantire una vita autonoma e piena per tutta la comunità durante l'intero anno, non solo in estate.
- **CURA DEGLI SPAZI** – Gli spazi pubblici – piazze, parchi, spiagge e zone di incontro – devono essere sempre accessibili, sicuri e curati, per diventare luoghi di incontro, socialità e benessere per tutti i giovani e per l'intera comunità. Spazi in cui poter vivere momenti di svago, cultura e aggregazione durante tutto l'anno, rendendo le isole più animate e accoglienti.

Sviluppo e opportunità

- **OPPORTUNITÀ** – Vivere sulle isole deve voler dire anche lavorare e crescere professionalmente. Servono più formazione, orientamento e occasioni di impiego nei settori strategici: scuola, sanità, turismo, economia locale.
- **TURISMO CONSAPEVOLE** – Ci vuole un turismo che rispetti chi vive l'isola ogni giorno, non solo chi la visita d'estate. Un turismo che valorizzi cultura, natura e patrimonio locale, senza stravolgerli. Sono necessarie politiche che mettano al centro la qualità della vita degli abitanti e possano incentivare modelli sostenibili, accessibili e attivi tutto l'anno.
- **RESPONSABILITÀ AMBIENTALE** – Isole più pulite, verdi e autonome: ci vorrebbero politiche ambientali coraggiose e innovative, investimenti in energie rinnovabili e un impegno concreto per la sostenibilità, anche nei servizi pubblici.

Comunità e partecipazione

- **VIVIBILITÀ** – Sono necessari spazi dedicati ai giovani. Palestre, centri culturali, parchi, luoghi per fare arte, sport, per incontrarsi e crescere. Anche d'inverno, le isole devono essere vive, accoglienti e stimolanti.
- **COINVOLGIMENTO** – È fondamentale che i giovani siano ascoltati, anche attraverso l'istituzione di spazi di advocacy e di partecipazione giovanile, affinché possano incidere realmente sulle scelte che riguardano la loro vita e il futuro dei territori insulari.
- **RADICI** – Le tradizioni sono la forza della comunità. Dialetti, feste, sapori, usanze, la pesca artigianale, la conoscenza ecologica locale e l'alfabetizzazione marina: devono essere valorizzati, trasmessi e resi parte attiva dello sviluppo locale, con politiche di tutela e sostenibilità.
- **RELAZIONI** – È necessario costruire reti con altri giovani, soprattutto di altre piccole isole. Confrontarsi, collaborare, sentirsi parte di una comunità più ampia che condivide sfide e visioni.

Esplora gli altri output del progetto Islands 4 Future

ISLANDS 4 FUTURE

Islands 4 Future è un progetto di ricerca PRIN 2022 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. Coordinato dalle Università Roma Tre, Milano-Bicocca ed Europea di Roma, il progetto esplora l'agency delle giovani generazioni residenti a Ponza, all'Elba e nella Laguna di Venezia. L'obiettivo è riconoscere i giovani non come spettatori, ma come protagonisti capaci di incidere sulle traiettorie di sviluppo dei propri territori.

is4future.uniroma3.it

POLICY PAPER

Quali sono le barriere normative che frenano lo sviluppo insulare? E quali le opportunità offerte dal PNRR e dalla Strategia Nazionale Aree Interne? Abbiamo elaborato un Policy Brief che analizza il quadro legislativo attuale e propone raccomandazioni concrete per decisori politici e amministratori locali. Un documento tecnico per trasformare le istanze in politiche pubbliche, con focus su: servizi essenziali, scuola, abitare e patrimonio.

is4future.uniroma3.it/output/policy-paper

ATLANTE INTERATTIVO

Oltre le parole, c'è la mappa. L'Atlante interattivo di Islands 4 Future è uno strumento digitale per esplorare visualmente i dati, le storie e le percezioni raccolte durante la ricerca. Un viaggio virtuale attraverso cartografie partecipative e indicatori territoriali che restituisce la complessità e la ricchezza dell'arcipelago delle piccole isole italiane.

is4future.uniroma3.it/output/atlas

LINEE GUIDA PER LA SCUOLA

Questo documento offre un quadro metodologico e risorse pratiche per dirigenti scolastici e docenti delle piccole isole. L'obiettivo è potenziare le competenze didattiche e fornire strumenti concreti, anche attraverso la promozione di una didattica innovativa e il coinvolgimento attivo della comunità, al fine di favorire l'agency degli adolescenti sulle opportunità di sviluppo sostenibile per il futuro dei loro territori.

is4future.uniroma3.it/output/linee-guida

Islands 4 Future. Protecting next generations from marginalization: a field-based, multi-dimensional and participatory intervention on promoting cultural heritage, future opportunities and tourism on small islands – PRIN 2022 (2022T4P5WP)
Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU